

СТИХИ ЕСЕНИНА БЫЛИ ЕГО СУДЬБОЙ

Авезова Диловар Салимовна

Преподаватель кафедры Русского языка и литературы Филологического факультета
Бухарского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6981511>

Аннотация. *Есенин прожил всего тридцать лет, но след, оставленный им в поэзии, неизгладим. Богата талантами русская земля. Родился Есенин в Константинове, где прошли его детские годы, а затем и годы юности, здесь он написал свои первые стихи. К вершинам поэзии Сергей Есенин поднялся из глубин народной жизни. Мир народнопоэтических образов окружал его с детских лет. Вся красота родного края с годами изобразилась в стихах, полных любви к русской земле: О Русь - малиновое поле, И синь, упавшая в реку, Люблю до радости и боли Твою озерную тоску.*

Ключевые слова: поэзия, лирический герой, Чёрный человек, цилиндр, реквием Есенина., Айседора Дункан, «белоснежное перо», исповедь поэта.

YESENIN'S POEMS WERE HIS DESTINY

Abstract. *Yesenin lived only thirty years, but the mark he left in poetry is indelible. The Russian land is rich in talents. Yesenin was born in Konstantinov, where he spent his childhood, and then the years of his youth, here he wrote his first poems. Sergei Yesenin rose to the heights of poetry from the depths of folk life. The world of folk poetic images surrounded him from childhood. Over the years, all the beauty of the native land has been depicted in poems full of love for the Russian land: O Russia - a raspberry field, And the blue that has fallen into the river, I love Your lake anguish to joy and pain*

Keywords: poetry, lyrical hero, Black man, cylinder, Yesenin's requiem., Isadora Duncan, "snow-white feather", confession of a poet.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы поэзия Есенина пронизана щемящим ощущением постоянно витающей вокруг смерти. В ней есть огромная жалость об увядании и краткости жизненных сроков, страх перед вечной немотой и беспомощностью. Лирика Есенина уже отнюдь не светлая. Она говорит и о роковом, о смерти, о несчастьях, о слабости и тлене, об отвергнутой любви и изменившей дружбе, о загубленной жизни. Об этом думает, об этом говорит Есенин. Все чаще начинают преобладать оттенки темного, черного, серого: «приоткнув черную чадру», «серая гладь», «в эту серую морозь и слизь», «Вечер черные брови насотил», «черный человек», «в белом плачут по лесам», «забивают крышу белыми гвоздями», «черная гибель»...

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Использование контраста белого и черного было очень характерно для древнерусской литературы, где *белый* использовался для обозначения всевозможных дел и побуждений, а *чёрный* – для показа злых сил. Такая символизация цветом была обычной в Древней Руси. Эту традицию впитал в свою поэзию Есенин. Наиболее ярко это демонстрируется в поэме «Чёрный человек», где всё страшное, беспощадное, злое отношение к душевному миру человека, его переживаниям олицетворяется в чёрном, дьявольском подобии человека.

Белый и черный цвета символизировали для поэта зрелость, которую он сравнивал с осенью года. Это красивая и яркая пора, но она грустна, так как за ней идет зима-старость с контрастными белым и черными тонами. Есенин редко пишет белым, но всегда по белому. Белым цветом поэт раскрашивал месяц над крышей, гладь реки, и лунный луч у Есенина как *«белоснежное перо»*.

Поэт любит следить за тем, как цвет меняется, течёт, струится, движется, в зависимости от характера освещения. Гладью воды пользуется как палитрой, где, совместив отраженья, можно получить необходимый цвет.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Итак, в заключительный период Есенину становится понятно, что синие, голубые и розовые тона в его стихах окончательно заменяются тёмными красками.

Так, что же случилось в эти годы с поэтом?

«Друг мой, друг мой,

Я очень и очень болен...».

Так начинается *«Черный человек»*. А теперь давайте вчитаемся в его трагическую поэму *«Черный человек»* - вот опять этот черный - наверное, это и есть тот демон, с которым до последних своих дней боролся поэт. Ближе и понятнее становится он сам. И даже его гибель предстает в другом свете после прочтения *«Чёрного человека»*

«Черный человек!

Ты прескверный гость.

Эта слава давно

Про тебя разносится».

Я взбешен, разъярен,

И летит моя трость

Прямо к морде его,

В переносицу...

...Месяц умер,

Синеет в окошко рассвет.

Ах ты, ночь!

Что ты, ночь, наковеркала?

Я в цилиндре стою.

Никого со мной нет.

Я один...

И разбитое зеркало...

Драматичная развязка, поражающая неожиданностью!

Две детали: цилиндр, который был надет на «черном человеке», и зеркало, несомненно, указывают, что страшный разговор герой вел с самим собой. Картина обличения, порицания становится более трагичной: как, сознавая все это и старательно пряча от себя, можно было не сойти с ума и продолжать писать?

И всё-таки, не смотря на весь этот пессимизм, каждому из нас так хочется верить в есенинское чудо, ведь даже и в *«Чёрном человеке»* у поэта прорываются светлые воспоминания о своей ушедшей юности:

Жил мальчик

В простой крестьянской семье,

Желтоволосый,

С голубыми глазами...

Вот они опять – знакомые, вечно-живые краски поэта – жёлтая и голубая, воюющие с подступающим мраком...

Итак, если коротко, то можно чётко охарактеризовать последний период есенинских метаний строками из Александра Блока:

Летели дни, крутясь проклятым роем...

Вино и страсть терзали жизнь мою...

ОБСУЖДЕНИЕ

Чёрный человек — реквием Есенина. Поэма стала самым беспощадным самообличением в русской литературе. Многие сравнивают это творение с «Реквиемом» Моцарта, последним произведением великого композитора, в котором он выразил бездну своего отчаяния. Также поступил и Есенин в «Чёрном человеке», поэтому книга так привлекает его биографов.

В каждой строке ощущается неизбежность происходящего, с самого начала он говорит о своем плохом самочувствии, причем не физическом, а душевном. В конце нам открывается тайна: мужчина в угольных перчатках и есть лирический герой. Он осознает всю горечь ситуации, из которой нет выхода. Бесконечный самообман, лицемерие на людях, призванное демонстрировать всем, что все хорошо, — все это завело его в тупик. Гордость не позволяла жаловаться и искать снисхождения. Рассказчик тщательно скрывал драму своей души, никто ему не помог с ней справиться, и вот теперь ему даже не хватает сил попросить дружеского участия, он так и не закончил свое послание, ведь фантомы одолевают его. «Самое величайшее в мире искусство» обернулось величайшим в мире страданием, которое он смог выплеснуть только посмертно. Самоубийство в возрасте 30 лет талантливого Есенина. Загадочная и саморазоблачительная поэма «Чёрный человек» написана 14 ноября 1925 года, за полтора месяца до таинственной смерти русского поэта Сергея Есенина. Для меня это исповедь поэта, чувствующего приближение своего ухода «в мир иной», взгляд на свою хулиганскую поэтическую жизнь глазами приходящего чёрного человека, своего двойника. Ему все труднее становилось жить, его начали преследовать власти, начался разлад в душе, появилась непонятная и необъяснимая психологическая тяжесть.

Разочарование. Главный вопрос, который поднимает автор – критический взгляд со стороны на собственное ничтожество. Некое подведение итогов жизни. Человек в цилиндре не является олицетворением смерти, не хочет причинить вред лирическому герою. С помощью его образа поэт хочет посмотреть на себя со стороны, осознать, как он живет. Стихотворение стало полномасштабной исповедью Есенина перед смертью. Соответственно, перед нами открывается главная проблема «Чёрного человека» — разочарование в себе.

Алкоголизм. В эпилоге автор развеял мрачные фантазии, его судья оказался ведением, алкогольным кошмаром. Он весьма самокритично замечает, что воевал с зеркалом, то есть чёрный человек – его альтер эго, которое обличало само себя. Иные соображения приходят к нему под влиянием алкоголя, и очевидно, что эффект галлюцинации на какое-то время полностью завладел рассказчиком. Да и сам он признается, что уже болен этим.

Развенчание любви. «Скверная девочка сорока с лишним лет» — это Айседора Дункан, танцовщица, с которой у Есенина был роман. Он закончился, а поэт понял, что ошибался в своих чувствах, а, может, и в возлюбленной. В любом случае он саркастично высмеивает свою страсть, показывая контраст между тем, кого он представлял, и тем, с кем был на самом деле.

Разочарование в творчестве. Лирику свою автор называет «дохлой и томной», подчеркивая, что она служит лишь для обольщения прыщавых курсисток.

Введя в книгу двойника, который, по задумке писателя, наговаривает о лирическом герое самые ужасные вещи, поэт обличает все свои пороки. А. С. Пушкин как-то писал о трудности прилюдно исповеди, и, хочется сказать, что Есенину удалось до конца выразить свою искренность в этом деле, несмотря на сложность. Он не пожалел ни любви, ни творчества, ни себя самого. Смысл поэмы «Черный человек» в попытке облегчить душу перед смертью. Автор верил лишь в одного бога – искусство, поэтому ему он и преподнес последнее покаяние.

ВЫВОДЫ

Черный человек со временем, с годами прожитой грешной жизни появляется у каждого из нас, как бы подводя итоги прошедшего земного пути. И надо набраться смелости оценить свои праведно или неправедно проведенные годы, критически отнестись к своим противоречивым поступкам. Есенин показывает нам это на своем примере.

REFERENCES

1. Карпов А. С. Поэмы Сергея Есенина. М.: Высш. школа, 1989.
2. Марченко А. М. Поэтический мир Есенина. М.: Сов. писатель, 1989.
3. Юдкевич Л. Г. Лирический герой Есенина.. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1971.
4. Мешков В.А. Убийство Есенина — преступление государства. Сергей Есенин: крымские страницы. Симферополь: Бизнес-Информ, 2013.
5. Воронский А.К. Памяти Есенина // С. А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2-х т. / Вступ. ст., сост. и коммент А. Козловского. — М.: Худож. лит., 1986.
6. Есенин С.А. Полное собрание сочинений в 7 томах. — М.: Наука: Голос, 1995-2002.